

УДК 331.3: 35.088

І.О. Романащенко, здоб. ступ. PhD (ДБТУ, Харків)

М.А. Кузьменко, здоб. ОС «бакалавр» (ДБТУ, Харків)

ЄВРОПЕЙСЬКІ МЕТОДИКИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Тайм-менеджмент – це управління робочим і особистим часом для досягнення поставлених цілей. В наш час існує безліч методик управління часом, які засновані на головних принципах тайм-менеджменту, таких як постановка цілей, планування, розміщення пріоритетів, дії відповідно до складеного плану; безпосереднє виконання плану і, зрештою, досягнення поставленої мети.

Метою дослідження є визначення сутності тайм-менеджменту, здійснення аналізу наявних європейських методик управління часом та їх впровадження на підприємствах України.

Існує значна кількість визначень поняття тайм-менеджменту. Тайм-менеджмент – це мистецтво управління не тільки своїм часом, але й життям загалом. Браян Трейсі порівнює його з сонцем, а всі складові життя людини (сім'я, стосунки з іншими людьми, доходи, заробіток, здоров'я, саморозвиток) вважає планетами, які рухаються навколо нього [1]. Ф. О'Коннел розглядає поняття тайм-менеджменту як вміння балансувати між роботою та особистим життям [2].

Якщо розглядати ситуацію тайм-менеджменту в Україні, то можна побачити, що перед персоналом та менеджерами вітчизняних підприємств стоїть завдання адаптації до змін в організації, на ринку, в економіці країни, у світовій економіці загалом. В цій ситуації розвитку та змін в країні фактор часу в економічних процесах та діяльності людини стає все більш актуальним. Керівники мають усвідомити необхідність ефективного управління часом [3].

Розглянемо найбільш відомі в європейській практиці методи тайм-менеджменту.

1) Закон Парето (принцип Парето), або правило 80/20, – один з найбільш поширених способів оцінки ефективності будь-якої діяльності. Його сутність полягає в тому, що 20% зусиль дають 80% результату, а інші 80% зусиль реалізуються лише на 20%. Таким чином, можна зрозуміти, що за умови вибору тих оптимальних ресурсів, які дають найбільший ефект, можна досягти високих результатів малими затратами [1].

2) Методика розміщення пріоритетів по «матриці Ейзенхауера». Відповідно до цієї методики кожна справа залежно від її важливості та терміновості необхідно віднести до одного з 4-х типів пріоритетності: А – тобто і важливі, і термінові; В – тобто важливі, але не термінові; С – тобто не важливі, але термінові; D – тобто не важливі і не термінові. Важливість справи визначається тим, наскільки результат її виконання впливає на діяльність, а терміновість – водночас двома факторами: по-перше, тим, наскільки швидко треба виконати цю справу, по-друге, тим, чи прив'язане виконання цієї справи до конкретної дати і конкретного часу [5].

3) Піраміда Франкліна – це комплексна система постановки та досягнення цілей, яка розрахована на все життя (рис. 1). Відмінність піраміди Франкліна від інших методик полягає в тому, що вона планує не тільки час, але й зайнятість, шляхи досягнення глобальної мети. Ця техніка спрямована на виявлення того, що має бути зроблено, а не на перегляд поточної діяльності з метою більш ефективної її організації. Це готова система планування, яка допомагає правильно розпорядитися своїм часом і досягти поставлених цілей.

Рисунок 1 - Піраміда Франкліна

4) Метод АБВГД, що є ефективним способом розміщення завдань за пріоритетністю, який можна застосовувати щодня. Цей метод простий і настільки ефективний, що здатний за умови регулярного і грамотного використання звести працівника в ранг найпродуктивніших людей в певній сфері діяльності: - завдання «А» обов'язкове для виконання на кожен день; - завдання «Б» – це робота, яку слід було б виконати; - завдання «В» визначається як те, що добре було б зробити, але від чого не варто очікувати ніяких наслідків, зроблено це чи ні; - завдання «Г» – це робота, яку можна і потрібно делегувати комусь іншому; - завдання «Д» – це робота, яку можна і потрібно зовсім видалити зі списку справ [5].

5) Getting Things Done (GTD) – це методика тайм-менеджменту, заснована Девідом Алленом. Основна ідея методу полягає в тому, що людині необхідно розвантажити голову від зайвої рутинної інформації, перенісши її на зовнішній носій, зокрема в лотки з паперами, книжку-щоденник або електронний органайзер. Згідно з методом GTD з інформацією, що надходить, краще працювати в кілька стадій: 1) збір; 2) обробка; 3) організація; 4) огляд; 5) дії.

Золоте правило планування свідчить про те, що планувати необхідно не більше ніж на 60% та дозвілля. Решта 40% – це час, який дасть змогу розв'язати поточні питання або відволіктися на непередбачені обставини [4].

Впровадження технології тайм-менеджменту на підприємстві сприяє вирішенню багатьох проблемних питань в галузі управління часом та управління персоналом з подальшою розробкою рекомендацій щодо їх вирішення [3]. Імплементация технології тайм-менеджменту на вітчизняних підприємствах дасть змогу:

- підвищити продуктивність і результативність повсякденної діяльності;
- значно зекономити час і підвищити коефіцієнт використання робочого часу;
- досягти значних результатів внаслідок економії часу;
- скоротити кількість та обсяг виконуваних справ за рахунок ефективного планування робочого часу;
- чітко розставити пріоритети;
- покращити терміни виконання проєктів;
- зменшити кількість прострочених завдань;
- поліпшити якість робіт за завданнями і проєктами.

Інформаційні джерела

1. Tracy B. Time Management (The Brian Tracy Success Library). URL: https://books.google.lt/books/about/Brian_Tracy_Success_Series_TI_ME_MANAGEMENT.html?id=XEdTDwAAQBAJ&redir_esc=y
2. O'Connell F. Get things done on time. A self-teaching guide to time management. URL: <https://everand.com/book/190784610> Писаревська Г. Використання тайм-менеджменту для підвищення ефективності управління персоналом. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 20. Ч. 1. С. 148–153.
3. Time-management по-українськи. URL: <http://timemanagement-24.blogspot.com>.
4. Іваницька С.Б. Впровадження європейських методик тайм-менеджменту в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - № 21. - С. 288-292.